

GENERALİZƏ OLUNMUŞ TƏŞVİŞ POZUNTUSU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18419343>

Səadət Əli qızı Əliyeva

Baş müəllim, Jurnalistika və xarici ölkələr kafedrası

Naxçıvan Dövlət Universiteti

E-mail: eliyevaseadet@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-1037-4594>

XÜLASƏ

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu (GOTP) — insanın uzun müddət boyunca, demək olar ki, hər gün, müxtəlif hadisələr və situasiyalar haqqında həddindən artıq və nəzarət edə bilmədiyi dərəcədə narahatlıq və təşviş hiss etməsidir. Bu narahatlıq konkret bir səbəblə məhdudlaşmır, yəni insan bir yox, bir neçə və ya müxtəlif mövzularda gərginlik keçirir. Bu, bir növ xroniki narahatlıq halıdır.

Açar sözlər: *psixi, narahatlıq, təşviş, qorxu, travma, stress, psixoterapiya, antidepressant, neqativ, zorakılıq*

GENERALIZED ANXIETY DISORDER

ABSTRACT

Generalized Anxiety Disorder (GAD) — is a condition in which a person experiences excessive and uncontrollable worry and anxiety almost every day, over a long period of time, about various events and situations. This anxiety is not limited to a specific cause; in other words, the person feels tension about not just one, but several or a wide range of topics. It is a form of chronic anxiety.

Keywords: *psychic, anxiety, agitation, fear, trauma, stress, psychotherapy, antidepressant, negative, violence*

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu (GTP) — yəni Generalizə olunmuş Anksiyete Pozuntusu — şəxsin uzun müddət ərzində səbəbsiz və ya yüngül səbəblərlə həddindən artıq narahatlıq və təşviş keçirməsidir. Narahatlığın hər gün, ən azı 6 ay davam etməsi, nəzarətdə saxlanıla bilməyən narahatlıq, iş, sağlamlıq, ailə, pul, məktəb və s. məsələrdə həddindən artıq narahatlıq bu pozuntunun əsas xüsusiyyətləridir.

Bu pozuntu çoxfaktorlu səbəblərdən yaranır. Aşağıda GTP-nin əsas səbəblərini ümumiləşdirə bilərik. Bioloji səbəbləri sıralasaq aşağıdakı kimi olar.

Genetik meylik: Əgər ailədə təşviş pozuntusu olan şəxslər varsa, GTP riski artır.

Beyin kimyasında dəyişikliklər: Serotonin, dopamin, və norepinefrin kimi neyrotransmitterlərin balanssızlığı təşvişi artırır.

Beyin strukturlarında fərqliliklər: Məsələn, amiqdalanın hiperaktivliyi qorxu və təşviş hisslərini artırır.

Buna psixoloji səbəblər də daxildir.

Uşaq vaxtı travmaları: Valideyn itkisi, zorakılıq və ya laqeyd münasibət kimi erkən travmalar təşviş pozuntularına zəmin yarada bilər.

Düşüncə tərzii: Perfeksionizm, neqativ düşüncə tərzii və ya "ən pis ssenarini" gözləmək kimi psixoloji meyillər GTP-yə yol açar.

Ətraf mühit faktorları da təşviş pozuntusuna səbəb ola bilər.

Stressli həyat hadisələri: İş itkisi, ailə problemləri, sağlamlıqla bağlı narahatlıqlar və s. təşvişi artıran faktorlar ola bilər.

Uzunmüddətli stres: Davamlı təzyiq altında olmaq beyin kimyasını dəyişərək təşviş pozuntusunu dərinləşdirə bilər.

Təşviş pozuntusuna səbəb olacaq digər səbəblər də mövcuddur.

Fiziki xəstəliklər: Qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri (hipertiroidizm və s.) GTP simptomlarını təqlid edə və ya təşvişi artırma bilər.

Maddə istifadəsi: Kofein, alkoqol, narkotik maddələr və bəzi dərmanlar təşvişi artırıcı təsir göstərə bilər.

GTP olan insanlar çox vaxt adi gündəlik situasiyalara qarşı belə həddindən artıq və nəzarətsiz narahatlıq hissi yaşayırlar. Bu simptomlar ən azı 6 ay davam etməlidir ki, diaqnoz qoyulsun.

Bəzi insanlar gündəlik məsələlərlə bağlı həddindən artıq narahat olurlar. Generalizə olunmuş təşviş pozuntusuna sahib şəxslər gündəlik həyatda daimi narahatlıq, qorxu və təşviş hiss edirlər. Zaman-zaman stress, həyəcan və narahatlıq yaşamaq həyatın normal bir parçasıdır. Bir çox insan sağlamlıq, pul və ya ailə problemləri kimi şeylərdən narahat ola bilər. Ancaq bu pozuntur olan insanlar bu və ya digər məsələlərə görə çox tez-tez narahat və əsəbi olurlar. GTP yavaş inkişaf edir. Çox vaxt 30 yaşından başlasa da, uşaqlıqda da rast gəlmək mümkündür. Bu pozuntuya qadınlarda daha çox rast gəlinir. Generalizə Olunmuş Təşviş Pozuntusu simptomları vaxtaşırı yaxşılaşa və ya pisləşə bilər. Xəstəlik, travma, genetik faktorlar, beyin nörokimyasındaki dəyişikliklər və şəxsiyyət xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Müalicə, psixoterapiya və dərman müalicələrindən ibarətdir və hər xəstə üçün fərdi müalicə planı tətbiq edilməlidir.

Təşviş həyatın qaçılmaz bir tərəfidir. Hər bir insan gündəlik həyatın müxtəlif situasiyalara görə təşvişli hiss edə bilər. Əhəmiyyətli işlərin görülməsi, imtahanlar, sağlamlıqla bağlı problemlər, maddi çətinliklər, uşaq və ailə məsələləri bir çox insana təşvişli hiss etdirə bilər. Normalda təşviş müəyyən dərəcədə bizə gündəlik problemlərin öhdəsindən gəlməyə və potensial təhlükələr qarşısında tez və effektiv qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Bu tip təşvişli hallar adətən yüngül xarakter daşıyır və aradan qaldırılması mümkündür.

Generalizə Olunmuş Təşviş Pozuntusu diaqnozu qoyulmuş şəxslər "davamlı, həddindən artıq və situasiyaya uyğun olmayan təşviş vəziyyəti" ilə qarşılaşırlar. Əsas əlamətləri gündəlik məsələlərlə bağlı həddindən artıq narahat olmaq, narahatlıqlarını idarə etməkdə çətinlik çəkmək, istirahət etməkdə, yuxuya getməkdə, yatmaqda və diqqətini toplmaqda çətinlik çəkmək, asan yorulmaq və ya daimi yorğunluq hiss etməkdir. GTP-nin əlamətləri həmçinin baş, mədə və digər fiziki ağrılar, udqunmaqda çətinlik çəkmək, çox və sıxılıqla tərləmək, nəfəssizlik və s. –dir. Bu həddindən artıq təşviş gündəlik həyata mənfi təsir edir və normal həyat fəaliyyətinə mane olur. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar hər situasiyada ən pis şeyləri düşünməyə, kontrolu itirməkdən və müsbət nəticənin və ya geri dönüşün mümkün olmadığını düşünürlər. Generalizə Olunmuş Təşviş Pozuntusu ilə əlaqəli həyəcanlı hallar sıxılıqla sağlamlıq, ailə, maliyyə və ya iş kimi məsələlərlə bağlı olur. Bu idarəolunmaz təşviş vəziyyəti adətən ən azı altı ay ərzində demək olar ki, hər gün və gün ərzində özünü göstərir.

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu ümumiyyətlə psixiatrlar tərəfindən diaqnoz edilir. Pasientin tarixçəsini müzakirə etdikdən sonra psixiatr simptomların fiziki bir səbəbinin olub-olmamasını araşdırmaq üçün fiziki yoxlama keçirə bilərlər.

GTP dianozu psixoloji müsahibə və psixoloji testlərdən istifadə etməklə həyata keçirilir.

Həyat boyu GTP insidansı təxminən 5-6% təşkil edir. Başqa sözlə desək, təxminən hər 100 nəfərdən 5-6-sı həyatının bir mərhələsində bu pozuntu ilə qarşılaşa bilər. Təşviş həssaslığı yaş irəlilədikcə artır və Generalizə Olunmuş Təşviş Pozuntusu qocalıqda ən çox rast gəlinən təşviş pozuntusuna çevrilir.

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusunun əsas əlaməti ya real səbəb olmadan, ya da mövcud səbəblərin həddindən artıq və idarəolunmaz təşviş yaratmasıdır. Çox vaxt insanlar narahatlıqlarının həddindən artıq olduğunu başa düşürlər, lakin təşvişlərini idarə edə bilmirlər və sakitləşə bilmirlər. Onlar ətraflarında "çox narahat" biri kimi tanınırlar. Yorğunluq, diqqətsizlik və konsentrasiyada çətinlik, ən kiçik səslərdən asanlıqla narahat olmaq, yuxuya gedə bilməmək və gecə tez-tez oyanmaq digər əsas əlamətlər arasındadır. Bu xəstəliyin əsas əlamətləri gün ərzində davam edən qeyri adekvat həyəcan hissidir. Düşüncədə daimi olaraq "anama nəşə olacaq, atama nəşə olacaq, evimiz yanacaq, hamı öləcək, pullarımız əldən çıxacaq" kimi fikirlər olur. Pasientin bu fikirlərin boş mənasız olduğunu bilsə də fikirlər ondan əl çəkmir və bu fikirlər insanda həyəcanın somatik əlamətləri olan

ürəkdöyünmə, boğulma, halsızlıq eləcə də psixoloji əlamətlərdən bir yerdə qərar tuta bilməmək, ümumi narahatlıq kimi əlamətlər yaradır.

GTP tez-tez fiziki xəstəlik kimi görünən bəzi fiziki simptomlarla müşayiət olunur. Bu əlamətlər bunlardır: səbəbi bilinməyən yorğunluq, baş ağrısı və əzalarda ağrılar, təşviş, titrəmə və əzələlərin titrəməsi, tərləmə, narahatlıq, ürəkbulanma, titrəmə hissi və qızdırma kimi fiziki şikayətlər.

Stress Generalizə olunmuş təşviş oozuntusunun inkişafında mühüm rol oynayır. Uşaqlıq dövründən gənc yetkinlik dövrünə qədər başlaya bilən Generalizə olunmuş təşviş pozuntu yavaş və məkrli şəkildə inkişaf edir. Xəstəliyin simptomları dövrlər halında yaxşılaşmalar və pisləşmələr göstərir. Stressli həyat hadisələri olduğunda simptomlar əksər hallarda pisləşir. Xəstəliyin yaranmasında "genetik faktorlar, beyin nörokimyasındakı dəyişikliklər, şəxsiyyət xüsusiyyətləri və stressli həyat hadisələri" təsirli olur. Xəstələr, yorğunluq, gərginlik, əzələ ağrıları və başağrısı kimi fiziki simptomlar səbəbindən əksər hallarda psixiatriya xaricindəki digər həkimlərə müraciət edirlər və doğru diaqnoz qoyulması və uyğun müalicənin edilməsi gecikə bilər.

Generalizə olunmuş təşviş pozuntusu müalicə edilə bilən bir xəstəlikdir. İlk olaraq bir psixoterapevtə müraciət etmək vacibdir. İlk müraciətdə, ətraflı bir psixiatrik qiymətləndirmə ilə yanaşı, bu simptomların hər hansı bir fiziki xəstəlikdən qaynaqlanıb-qaynaqlanmadığını anlamaq üçün bəzi müayinələr aparılacaqdır. GTP müalicəsi alan xəstələrin əksəriyyəti terapiyadan fayda görür. Psixoterapiya və ya dərman müalicələri tətbiq edilə bilər. Bu metodların hər birinin və ya birlikdə tətbiq edilməsinin effektiv olduğu göstərilib. Hansı növ müalicənin sizə uyğun ola biləcəyinə həkiminizlə birlikdə qərar vermək məqsəduyğun olacaqdır. Bir şəxs üçün uyğun olan müalicə, digəri üçün uyğun olmaya bilər. Koqnitiv davranış terapiya adətən GAD müalicəsində istifadə olunur. Seanslar boyu CBT klientə müxtəlif düşüncə tərzi və davranışları öyrədərək onlara narahatlıqlarını və təşvişlərini daha yaxşı şəkildə idarə etmək üçün kömək edirlər. İlk olaraq əlamətlərin digər hər hansı bir xəstəliyə bağlı olub olmadığını araşdırmaq lazımdır. Müalicəvi yanaşma digər nevroitik pozuntularda olduğu kimi yeni nəsil antidepressantlar və koqnitiv davranış terapiyası vasitəsilə aparılır. Müalicəyə başlanan şəxslərin böyük əksəriyyəti 2 həftə sonra müalicədən fayda görürlər. Xəstəlik əlamətlərinin tam itməsinə baxmayaraq müalicə müddəti ən az 1 il müddətində davam etdirmək lazımdır.

GTP üçün başqa bir psixoterapiya variant qəbul və öhdəlik terapiyasıdır. (ACT). ACT mənfi düşüncələrə CBT-dən fərqli bir yanaşma tətbiq edir. Buarada təşviş və narahatlığı azaltmaq üçün meditasiya kimi strategiyalardan istifadə edilir. Həmçinin, klientə gündəlik şəkildə rastlaşdıqları stresli vəziyyətlərdən daha effektiv gələ bilmələri üçün ACT yanaşmasına klientlərə məqsədyönlülük və effektiv planlama texnikaları da öyrədilir.

Psixiatrlar GTP müalicəsi zamanı dərmanlar təyin edə bilərlər. Anti-depressantlar və anti-təşviş dərmanları bu zaman effektiv səciyyə daşıyır. Bu dərmanlar baş ağrısı, ürəkbulanma və yuxu çətinliyi kimi yan təsirlərə səbəb ola bilər. Bu yan təsirlər əksər insanlar üçün şiddətli deyil.

Təşviş pozuntusu müasir dövrdə çox yayılmış, lakin vaxtında və düzgün yanaşma ilə müalicə edilə bilən psixoloji problemdir. Bu pozuntu insanın həyat keyfiyyətinə, gündəlik fəaliyyətlərinə mənfi təsir göstərə bilər, amma nəfəs məşqləri, fiziki fəaliyyət, düşüncə idarəsi və stressin azaldılması kimi sadə metodlarla effektiv şəkildə idarə oluna bilər.

Əgər təşviş uzunmüddətli və ağır xarakter daşıyarsa, mütləq mütəxəssis dəstəyi almaq vacibdir. Psixoterapiya və lazım gəldikdə dərman müalicəsi insanın sağlamlığına qayıtmasına və normal həyatına davam etməsinə imkan yaradır.

Nəticə olaraq, təşviş pozuntusunu vaxtında tanımaq və ona qarşı düzgün mübarizə aparmaq, sağlam psixoloji həyat üçün əsas şərtidir.

Ədəbiyyat

1. Diagnosis and Management of Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults
2. Anxiety Disorders: Types, Causes, Symptoms & Treatments
3. Yaygın Anksiyete Bozukluğu

4. Generalized Anxiety Disorder (GAD): Symptoms and More
5. Michel J. Dugas, Melisa Robichaud Cognitive-Behavioral Treatment of Generalized Anxiety Disorder: From Science to Practice
6. Richard G. Heimberg, Cynthia L. Turk, Douglas S. Mennin Generalized Anxiety Disorder: Advances in Research and Practice
7. American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)